

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC): ESPIROMETRIA E CLASSIFICAÇÃO.

Jonatan Pedroso Soares - UNITPAC - jonatanjps2013@gmail.com

Euler Pereira Silva - UNITPAC - eulerp8@gmail.com

Ana Carolina Lins Cunha - UNITPAC - anacarolinainscunha@gmail.com

Joana Maranhão Medeiros - UNITPAC - joanamaranhaomedeiros@gmail.com

Lorena Cunha de Aquino - UNITPAC - lorecquino@gmail.com

Mário de Souza Silva e Lima - UNITPAC - mario.silva@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é um quadro crônico que acomete o sistema respiratório em suas vias inferiores, tal como o parênquima pulmonar, podendo se manifestar na forma do paciente enfisematoso, bronquítico, ou ambas simultaneamente, o que causa obstrução no fluxo expiratório pulmonar, assim afetando diretamente a qualidade de vida dos pacientes. Dentro dos fatores de risco, estão o tabagismo, exposição a poluentes, e a deficiência da alfa-1-antitripsina. Clinicamente o paciente pode se apresentar com tosse crônica, dispneia e perda ponderal, enquanto no exame físico é possível encontrar sinais da bronquite crônica, como roncos e sibilos à ausculta, como também de enfisema, sendo eles o tórax em tonel, diminuição dos murmúrios vesiculares, hipertimpanismo à percussão, e diminuição do frêmito toracovocal.

OBJETIVOS: O objetivo geral do trabalho é elucidar a utilidade da espirometria com prova broncodilatadora para o diagnóstico e estadiamento de pacientes com DPOC, tendo como objetivos específicos a definição da classificação de GOLD e a diferenciação do diagnóstico de asma. **METODOLOGIA:** Este trabalho foi feito utilizando como base publicações científicas entre os anos de 2015 a 2024, com “Espirometria” sendo o principal critério de inclusão. **RESULTADOS:** A espirometria, que irá avaliar o Valor da Expiração Forçada em 1 segundo (VEF1), avalia a integridade da capacidade expiratória pulmonar, e será classificada através da escala de GOLD, da qual GOLD I (obstrução leve), será dado quando o paciente apresentar $VEF1 \geq 80\%$, já GOLD 2 (obstrução moderada), se dá quando os valores forem de $VEF1 \geq 80\%$, enquanto GOLD III (obstrução grave), se dará com os valores de $30\% \leq VEF1 < 50\%$, e por fim GOLD IV (obstruções muito graves), é referente aos valores de $VEF1 < 30\%$. Ainda dentro da espirometria, tendo em mente que a asma é um dos diagnósticos diferenciais para DPOC, é possível realizar o teste da Espirometria com broncodilatadores, onde o exame é realizado antes e após a administração dos medicamentos, visto que, caso o quadro do paciente seja asma, os broncodilatadores irão melhorar os resultados apresentados, no entanto, para o portador de DPOC, o teste com os fármacos não irá apresentar alterações significativas. **CONCLUSÃO:** A espirometria com prova broncodilatadora se faz uma importante ferramenta clínica para avaliação e estadiamento do quadro de DPOC, de forma a compreender o grau de eficácia pulmonar, tal como o estágio de comprometimento do quadro, influenciando também nas medidas terapêuticas a serem utilizadas para controle da patologia.

PALAVRAS-CHAVE: Asma, Bronquite, Enfisema, Exacerbação, Exames.

REFERÊNCIAS:

COELHO. E. C.; et al. Abordagem geral da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC): uma revisão narrativa. Revista Eletrônica Acervo Médico, v. 1, n. 1, p. e8657, 1 set. 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/medico/article/view/8657>. Acesso em: 18 mar. 2025.

GRAFINO, M. et al.. Spirometry for the diagnosis of airway obstruction in patients with risk factors for COPD: the GOLD and lower limit of normal criteria. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 47, n. 6, p. e20210124, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/B9mL8wrNkhRsSBGq59G48zd/?lang=pt>. Acesso em: 18 mar. 2025.